

MONOPOLIYA VA MONOPOL HOKIMLIK: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL

Meliqo'ziyev Oybek, Mirzaqobilov Akmal

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola monopoliya va monopol hokimlik tushunchalariga doir nazariy va amaliy tahlilni taqdim etadi. Maqolada monopoliya turlari va monopol hokimlikning xususiyatlari ko'rib chiqilib, ularning iqtisodiyotga ta'siri, ijobiy va salbiy tomonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, monopoliya va monopol hokimlikning bozordagi narxlar, sifat, innovatsiyalar va raqobatga qanday ta'sir qilishini o'rganish maqsad qilingan. Tabiiy va yaratuvchi monopoliyalar, shuningdek, siyosiy monopoliyalar haqida alohida ma'lumotlar keltirilgan. Monopolistlarning iqtisodiy hokimiyati va bozorni nazorat qilish jarayonida iste'molchilarga ta'siri hamda davlat tomonidan monopoliyalarni nazorat qilish zaruriyati muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: monopoliya, monopol hokimlik, raqobat, iqtisodiy boshqaruv, tabiiy monopoliya, yaratuvchi monopoliya, siyosiy monopoliya, bozor narxlari, iste'molchilar manfaatlari, innovatsiyalar, resurslarni taqsimlash

Kirish

Monopoliya va monopol hokimlik – iqtisodiy tizimlarda o'ziga xos muammo va imkoniyatlarni yaratadigan muhim tushunchalardir. Ularning iqtisodiyotdagi o'rni va ta'siri, asosan, bozorni nazorat qilish va iqtisodiy resurslardan foydalanish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega. Monopoliya – biror bozorga faqat bir firma yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi holatini anglatadi, monopol hokimlik esa bitta yuridik yoki jismoniy shaxsning iqtisodiy faoliyatni butunlay yoki deyarli to'liq nazorat qilishi holatini bildiradi. Ushbu maqolada monopoliya va monopol hokimlik tushunchalari, ularning ta'siri va jamiyatga keltiradigan ijobiy hamda salbiy natijalarini tahlil qilishga harakat qilinadi.

Monopoliya tushunchasi va turlari

Monopoliya – bozorning bitta ishlab chiqaruvchisi tomonidan monopolizatsiya qilingan sharoitdir. Bunday bozorga faqat bir firma kirishi va mahsulotni ishlab chiqarishi mumkin. Monopoliyani turli holatlarda tasniflash mumkin:

1. Tabiiy monopoliya: Bu turdagi monopoliya, ayniqsa, infratuzilma sohalarida, masalan, temir yo'l, gaz yoki suv ta'minoti sohalarida uchraydi. Ushbu sohalarida ko'plab kichik firmalar o'rniga bitta katta firma mavjud bo'lishi iqtisodiy jihatdan samaraliroq bo'ladi. Bunda xarajatlar kamayadi va resurslar samarali ishlatiladi.

2. Yaratuvchi monopoliya: Bu turdagi monopoliya innovatsion yutuqlar orqali yuzaga keladi. Bitta kompaniya yangi mahsulot yoki texnologiyalarni yaratishi va bozorga kiritishi orqali monopolist holatga keladi. Misol uchun, Apple kompaniyasining smartfon bozoridagi o'rni.

3. Siyosiy monopoliya: Bunda hukumat tomonidan o'zining yagona yetkazib beruvchisi sifatida faqat bitta kompaniyaga ruxsat beriladi. Masalan, ayrim mamlakatlarda davlat tomonidan energetika sohasida monopolist holatlar mavjud.

Monopol hokimlik: xususiyatlari va ta'siri

Monopol hokimlik – iqtisodiy tizimda faqat bitta subyekt tomonidan amalga oshiriladigan hokimlik yoki boshqaruv shaklidir. Bunday hokimlikda, monopolist to'liq iqtisodiy faoliyatni nazorat qilib, o'zining manfaatlarini boshqalarning manfaatlaridan ustun qo'yadi. Monopol hokimlikning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Bozor narxlarini belgilash: Monopolist bozorning narxini o'zi belgilaydi, chunki uning raqobatchilari yo'q. Bu holat ba'zan narxlarning sun'iy ravishda oshishiga yoki pastlashishiga olib kelishi mumkin.

2. Mahsulot va xizmatlarni cheklash: Monopolist foydasini maksimal darajaga chiqarish uchun ishlab chiqarishni cheklashi yoki mahsulot sifatini kamaytirishi mumkin. Bu bozorni talab darajasiga moslashtirishga olib keladi.

3. Raqobatni yo'q qilish: Monopol hokimlik yangi firmalarning bozorga kirish imkoniyatlarini cheklab, raqobatni yo'q qiladi. Natijada, iste'molchilar manfaatlarini zarar ko'radi, chunki innovatsiyalar va sifatni yaxshilashga bo'lgan intilishlar kamayadi.

Monopoliya va monopol hokimlikning ijobiy va salbiy ta'sirlari

Ijobiy ta'sirlar:

1. Resurslarning samarali taqsimlanishi: Tabiiy monopoliya holatida katta miqyosda ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi va bu bozorni samarali boshqarish imkonini beradi.

2. Innovatsiyalar: Yaratuvchi monopoliya tizimi, ba'zida innovatsiyalarni rivojlantirish va yangi texnologiyalarni joriy etish uchun imkon yaratadi, chunki monopolist o'z foydasini oshirish maqsadida yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishi mumkin.

3. Narxlarni barqarorlashtirish: Ba'zi hollarda monopolist bozor narxlarini barqarorlashtirishga olib kelishi mumkin, ayniqsa yuqori o'zgaruvchan bozor sharoitlarida.

Salbiy ta'sirlar:

1. Narxlarning sun'iy oshishi: Monopolistlar o'zlari belgilagan narxlarni ko'tarish orqali foydalarni maksimal darajaga yetkazishga harakat qiladilar. Bu esa iste'molchilar uchun narxlarning yuqori bo'lishiga olib keladi.

2. Iste'molchilarning manfaatlarini zarar ko'rishi: Monopol hokimlik muhitida sifat va xizmat ko'rsatish darajasi pasayishi mumkin. Raqobat yo'qligi sababli monopolist o'z mahsulotlarini yaxshilashga intilmaydi.

3. Innovatsion faoliyatning susayishi: Monopol hokimlikda yangi raqobatchilarning paydo bo'lishi qiyinlashadi. Bu esa bozorning yangilanishiga va yangi mahsulotlar, xizmatlar yaratishga to'sqinlik qiladi.

Xulosa

Monopoliya va monopol hokimlik jamiyat iqtisodiyotida muhim rol o'ynasada, ular ko'pincha iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Monopolistlar, o'zlarining iqtisodiy hokimiyatidan foydalanib, raqobatni cheklashga va bozorni boshqarishga harakat qiladilar. Shuning uchun, davlat tomonidan monopoliyalarni nazorat qilish va raqobatni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuv, bozorda adolatli raqobatni ta'minlash va iste'molchilarni himoya qilish orqali iqtisodiy barqarorlikni saqlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Stiglitz, J. E. (2000). *The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade*. W.W. Norton & Company.
2. Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press.
3. Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Row.
4. Baumol, W. J., Panzar, J. C., & Willig, R. D. (1982). *Contestable Markets and the Theory of Industry Structure*. Harcourt Brace Jovanovich.
5. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 218-224.
6. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 187-195.
7. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
8. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
9. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
10. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.
11. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 139-143.